

AYLANAGA ICHKI CHIZILGAN SINIQ CHIZIQ HAQIDAGI ARXIMED MASALASI

ABJALILOV SANAQUL XO'JAMOVICH

DJUMANAZAROVA NAFISA MUSTAFOKULOVNA

abjalilovsanaqul72@gmail.com

Navoiy davlat universiteti, O'zbekiston

Annotatsiya. Maqolada matematikaning qadimiy masalalaridan biri bo'lgan Arximed masalasi va uning turli yechimlari to'g'risida so'z yuritilgan. Har bir usul tegishli teoremlar yordamida asoslangan.

Tayanch so'zlar: Aylana, vatar, siniq chiziq, aylana yoyi, o'rta perpendikulyar, uchburchak.

Ключевые слова: Окружность, касательная, ломаная, дуга окружности, серединный перпендикуляр, треугольник.

Key words: Circle, tangent, broken line, arc of a circle, perpendicular bisector, triangle

Matematikaning asrlar davomidagi rivojlanishi tarixida shunday klassik masalalar borki, bu masalalar barcha davrlarda ham o'z jozibasi va qiymatini yo'qotmasdan kelmoqda. Shu bilan birga ushbu masalalar matematiklar tomonidan qayta va qayta tilga olinishi bilan birga matematika bo'yicha yaratilayotgan darslik va o'quv qo'llamalarini bezab kelishda davom etmoqda. Ushbu masalalarni qator tarixiy yechimlari bilan birga zamonaviy yechimlari masala mashhurligini yanada oshishiga sabab bo'lmoqda. Shunday masalalardan biri Arximed masalasi nomi bilan ataluvchi masaladir. Biz maqolada ushbu masalaning bir nechta yechimi bilan tanishib o'tamiz.

Masala: Aylaning \overline{AB} yoyiga ikkita kesmadan iborat AMB siniq chiziq ichki chizilgan ($AM > MB$). \overline{AB} yoyning o'rtasi bo'lgan K nuqtadan AM kesmaga tushirilgan KH perpendikulyarning asosi H nuqta siniq chiziq umumiy uzunligini teng ikkiga bo'lishini isbotlang (ya'ni $AH = HM + MB$).

Yechish. *Birinchi usul* (1-chizma). AM kesmaning M nuqtadan keyin uning davomidan MB kesmaga teng bo'lgan MB_1 kesma qo'yamiz. KM to'g'ri chiziq BB_1 kesmani P nuqtada kesib o'tsin. U holda

$$\angle BMB_1 = \angle MAB + \angle MBA = \frac{\overline{MB} + \overline{MA}}{2} = \frac{\overline{AKB}}{2} = \overline{AK} = 2\angle KMA = 2\angle B_1MP.$$

1-chizma

Ko'rinib turibdiki, KP to'g'ri chiziq BMB_1 teng yonli uchburchakning M uchidagi burchagini teng ikkiga bo'ladi. Bundan, KP to'g'ri chiziq BB_1 kesmaning o'rta perpendikulyari bo'lishi kelib chiqadi. Kesmaning o'rta perpendikulyarida yo'tuvchi nuqtadan kesma uchlarigacha bo'lgan masofalar teng bo'lishidan $KB_1 = KB$ va o'z navbatida K nuqta \overline{AB} yoy o'rtasi ekanligidan $KB = AK$ bo'ladi. AKB_1 teng yonli uchburchakda KH balandligi ham mediana bo'lganidan

$$AH = HB_1 = HM + MB_1 = HM + MB.$$

Ikkinchi usul (2-chizma). Shartga ko'ra K nuqta \overline{AB} yoy o'rtasi bo'lgani uchun $AK = KB$. AM kesmada shunday B_2 nuqtani olaylikki, bunda $AB_2 = MB$ bo'lsin. A va B nuqtalar KM vatarga tiralgan burchaklar bo'lgani uchun $\angle KAM = \angle KBM$. Yuqoridagilardan ikki tomoni va orasidagi burchagi tengligidan KAB_2 va KBM uchburchaklar teng bo'ladi. Demak, $KB_2 = KM$ va B_2KM uchburchak teng yonli. Uning KH balandligi o'z navbatida mediana bo'lgani uchun H nuqta B_2M kesmaning o'rtasi. Bundan esa

$$AH = AB_2 + B_2H = HM + MB.$$

ekani kelib chiqadi.

2-chizma

